

SUG'ORILADIGAN TUPROQLARINING MELIORATIV HOLATI

Alibekov Muslimbek Alibek o'g'li
Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ma'lumki hozirgi zamon aholi sonining tabora ortib borishi va o'z navbatida insoniyatning oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ko'payishi, tabiiy zaxiralarga jumladan tuproq resurslariga bo'lgan ta'sirni kuchaytiradi. Bu esa tuproq meliorativ holatiga ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Ushbu maqolada Jizzax cho'li yerlarining bugungi meliorativ holati va uni yaxshilash bo'yicha qisqacha ma'lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Jizzax cho'li, sho'rlangan tuproqlar, meliorativ holat, geomorfologik rayon, sho'rlanish tipi, sho'r yuvish, arid iqlim.*

Jizzax viloyati JGGME sining 2015 yilgi ma'lumoti bo'yicha Jizzax viloyatida 52 % kuchsiz, 26 % o'rtacha va 2 % kuchli darajada sho'rlangan tuproqlar mavjudligi aniqlangan.

Jizzax cho'li yerlarining bugungi meliorativ holatini har taraflama o'rganish, tuproq tarkibidagi tuzlar miqdorini o'tgan yillar ma'lumotlari bilan solishtirish, tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan tavsiyalar yaratish va sho'r yuvish me'yorlarini ishlab chiqish uchun hududning xarakterli bo'lgan 5 ta fizik nuqtasida tekshirish ishlari olib borilgan bo'lib, shundan ikkita fizik nuqta Arnasoy hududida tushirilgan.

Olimlarimizning ko'p yillik ilmiy izlanishlarida shu narsa aniqlanganki, Jizzax cho'lida sug'oriladigan tuproqlarning asosiy qismi tog' oldi qiya tekisliklari va markaziy Mirzacho'l geomorfologik rayonlarida joylashgan bo'lib, bu erlarda er osti sizot suvlarining oqimi juda sust bo'lganidan hududning asosiy qismi turli darajada sho'rlangan. Bu yerlar meliorativ nuqtai nazardan murakkab hudud hisoblanib, ular alohida geomorfologik-litologik va arid iqlimli sharoitda hosil bo'lgan. SHuning uchun ushbu maydon tuproqlarining meliorativ holatiga baho berishda uning xo'jalik irrigatsion tizimini to'liq tahlil qilish, sug'orish ta'sirida ikkilamchi sho'rlanish jarayonlarini aniqlash va uni bartaraf qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Chunki tuproqlar sho'rlanish darajasini ortib borishi bilan qishloq xo'jaligida olinadigan mahsulotlar, ayniqsa paxta hosili 60 – 80% gacha yo'qotilishi ilmiy asosda isbotlab berilgan. Har yili meliorativ tadbirlarni tezkorlik bilan qo'llanishiga qaramasdan, sug'oriladigan tuproqlarda tuz to'planish jarayoni davom etmoqda. Tuproq qatlamlarida tuz to'planish jarayoni nafaqat ayrim davrlarda, balki butun yil davomida bir fazadan ikkinchi fazaga o'tishi va o'simliklar uchun zaxarlanish darajasi ham ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Bundan tashqari suvda oson eruvchi tuzlar tuproq sug'orilib bo'lgandan so'ng tezlik bilan pastki qatlamlardan yuqoriga ko'tariladi. Shuning uchun meliorativ nuqtai nazardan sho'rlanishni bartaraf qilish choralari ko'rish yoki uni bashoratlashdan oldin tuzlarning qatlamlardagi miqdorini va sho'rlanish tipini bilib olish zarur.

Tuproq tarkibidagi tuzlarni sifati bo'yicha sug'oriladigan bo'z – o'tloqi tuproqlarda ko'pchilik hollarda $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, CaSO_4 , MgSO_4 , Na_2SO_4 tuzlari ko'proq uchraydi. Kam sho'rlangan tuproqlarda asosan kalsiy sulfat, magniy va natriy sulfatlar uchrab, juda oz miqdorda natriy xlor va kalsiy bikarbonatlar uchraydi.

Yuqori darajada sho'rlangan tuproqlarda esa sulfatli va xloridli – sulfatli tip sho'rlanishdan sulfatli – xloridli sho'rlanish tipiga o'tib, ko'proq natriylar ustunlik qilmoqda va kamroq miqdorda magniy – xlor ham uchrab turadi. Kalsiy bikarbonat miqdori esa kam yoki ko'p sho'rlangan tuproqlarda unchalik ko'p emas, kalsiy sulfat esa 1,0% atrofida.

Xulosa qilib aytganda sug'oriladigan yerlarni meliorativ holati profilaktik sho'r yuvishlarsiz

yaخشilanmaydi. Ko'p yillik izlanishlar natijasida sug'oriladigan yerlarni tuproq mexanik tarkibidan va sho'rlanish darajasidan kelib chiqib, quyidagicha tavsiya berish mumkin degan xulosaga keldik. Agar suv bilan 100% ta'minlangan hududlarda 3,0 – 9,0 ming m³/ga, 75% suv bilan ta'minlangan joylarda 2,0 – 7,0 ming m/ga suv bilan sho'r yuvilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sho'r yuvish ishlarini oktyabr–noyabr–dekabr oylarida o'tkazish lozim. Chunki, bu vaqtda atmosfera yog'inlarini asosiy qismi erga tushganligi va yog'inlar kuchli minerallasgan sizot suvlarini siqib chiqarib shimilish jarayonini tezlashtiradi, ya'ni sho'rni yuvilishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ахмедов А.У. Изучение солонцеватых почв Джиззакской степи // Материалы совещания молодых учёных: ИПААН УзССР. - Ташкент 1981. - С. 7.
2. Турсунов Л.Т. Тупроқ физикаси. —Тошкент: Мехнат,1988, 224 б.
3. Тохирович, П. Ф., Машарипов, Н. К., & Облокулов, М. Р. Ў. (2024). БЎЗ ТУПРОҚЛАР МИНТАҚАСИ ТУПРОҚЛАРИ, УЛАРНИНГ МИКРОВА МАКРОАГРЕГАТЛИГИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 21), 608-613.
4. Комилов О.К. Мелиоративное состояние земель и плодородие вновь освоенных почв Голодной степи. - Ташкент: Изд-во «Фан», 1980. - 74 с.
5. Urazbaev, I. U., & Masharipov, N. K. (2021). Fundamental scale of evaluation of productivity of irrigated gray-meadow soils which are appointed for growing melon crops.
6. Машарипов, Н. К., & Облокулов, М. Р. (2024). МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИ СУҒОРИЛАДИГАН БЎЗ-ЎТЛОҚИ ТУПРОҚЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(2), 20-23.
7. Машарипов, Н. (2024). БОНИТИРОВКА ПОЧВ И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОРАШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(2), 24-28.
8. Машарипов, Н. К., & Нишонов, Б. З. (2024). МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИДА ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИНИ ЕТИШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(2), 10-14.